

CUANDO EL PULMÓN ES LA PRIMERA PISTA: METÁSTASIS PULMONAR DE SARCOMA DEL ESTROMA ENDOMETRIAL DE BAJO GRADO

J. A. Costas Fernández

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario de Cabueñes

INTRODUCCIÓN

El sarcoma del estroma endometrial de bajo grado es un tumor estromal maligno constituido por células que se asemejan al estroma endometrial en fase proliferativa, con crecimiento infiltrativo con o sin invasión linfovascular. Las pacientes pueden presentar sangrado uterino anormal, dolor pélvico, masa uterina y/o metástasis pulmonares, anexiales o ganglionares.

MATERIAL Y MÉTODOS

Mujer de 52 años con tos persistente. La tomografía computarizada identificó un nódulo pulmonar solitario de 2 cm en el lóbulo superior izquierdo, sin otras lesiones visibles, por lo que se decidió realizar biopsia del mismo.

RESULTADOS

El estudio histopatológico de la biopsia pulmonar mostró células pequeñas y uniformes con escaso citoplasma, núcleo ovalado y una red arteriolar delicada a su alrededor. Con el diagnóstico de sospecha de lesión pulmonar linfoproliferativa, se realizó estudio inmunohistoquímico (IHQ) completo, con negatividad para CD45, CD20, CD79a, CD3, CD43, CD23, ciclina D1 y CD56. La ampliación del estudio IHQ con receptores de estrógenos, progesterona y CD10 resultó positiva para todos ellos.

El equipo multidisciplinar indicó lobectomía. La pieza quirúrgica (21×10 cm) mostró una lesión de 2,3 cm, bien delimitada y de coloración rojiza; el estudio microscópico confirmó metástasis de sarcoma del estroma endometrial. La histerectomía con doble anexectomía subsiguiente no mostró alteraciones macroscópicas, pero el estudio microscópico identificó un foco de 9×13 mm de sarcoma estromal de bajo grado con tres invasiones linfovasculares.

CONCLUSIONES

La metástasis pulmonar por sarcoma del estroma endometrial de bajo grado puede ser la primera manifestación clínica de la enfermedad. Este caso resalta la importancia de correlacionar el contexto clínico, la histopatología y los estudios inmunohistoquímicos ante un diagnóstico inusual, y de considerar esta entidad ante un nódulo pulmonar solitario en una paciente mujer.